

SAVDO LEKSIKASINING DIALEKTLARDAGI VERSIYASI

To'raliyev Baxodir Erali o'g'li

Termiz davlat universiteti, 2-bosqich tayanch dokoranti

Bturaliyev996@gmail.com

tel: 95-986-07-77

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17374765>

Annotatsiya: Maqolada o'zbek tilining dialektal xilma-xilligini, xususan savdo va iqtisodiy faoliyatga oid leksik qatlamdagi farqlar tahlil qilindi. Tilning tarixiy rivojlanishi, mintaqaviy aloqalar va xorijiy tillar ta'siri orqali shakllangan savdo leksikasining adabiy va dialektal shakllari, fonetik, morfologik va semantik xususiyatlari ko'rib chiqildi. Mahalliy hududlarga xos lokalizmlar (masalan, Surxondaryo, Xorazm, Andijon dialektlarida pul, ulgurji, xaridor, qarz kabi so'zlarning variantlari) misollar bilan tushuntirildi.

Kalit so'zlar: O'zbek tili, dialektal xilma-xillik, savdo leksikasi, adabiy til, lokalizmlar, o'zlashmalar, fonetik farqlar, iqtisodiy terminlar, shevalar, ulgurji savdo, barter.

O'zbek tilining dialektal xilma-xilligi, ayniqsa, savdo va iqtisodiy faoliyatga oid leksik qatlamda yaqqol namoyon bo'ladi. Bu jarayon tilning tarixiy rivojlanishi, mintaqaviy aloqalar va ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan chambarchas bog'liq. O'zbek tilining hududiy ko'rinishlari, xususan, shimoliy, janubiy va g'arbiy dialekt guruhlarida orasida savdo leksikasi farqlari nafaqat fonetik va morfologik xususiyatlarda, balki semantik va etimologik jihatlarda ham kuzatiladi. Bu farqlar Buyuk Ipak yo'li davridagi savdo aloqalari, fors-tojik va arab tillarining ta'siri, shuningdek, sovet davridagi rus tilidan olingan o'zlashma so'zlar natijasida shakllangan. O'zbek tilining leksik tizimi murakkab va ko'p qatlamli bo'lib, bu tizimda savdo leksikasi ham muhim o'rin egallaydi. Savdo leksikasi deb tijorat, savdo-sotiq, bozor jarayonlari va iqtisodiy munosabatlar bilan bog'liq bo'lgan so'z va iboralarni belgilab olish mumkin. Ushbu leksika tilning adabiy va dialektal shakllarida o'ziga xos shaklda ishlatiladi. Adabiy til standartlashtirilgan va me'yoriy qoidalari aniq bo'lsa, dialektal xoslanish esa mahalliy hududlarga xos lokalizmlar (mahalliy so'zlar) bilan ifodalanadi.

Adabiy va dialektal xoslanishga ko'ra savdo leksikasini quyidagicha guruhlaymiz:

a) Umumiste'moldagi leksemalar: Sotmoq, olmoq, bozor, savdo, pul, optom, nalichi, rasxod, qimmat, arzon, nasiya, kachestva, vibor, prilavka, sikidka, aksiya, bonus, dastavka kabilar omma tomonidan faol ishlatiladi.

b) O'zlashgan qatlam: Market, biznes, eksport, import, servis, kargo, lizing, kabi yangi so'zlar, asosan adabiy tilga va ilmiy uslubga xos.

c) Iqtisodiy aloqalarda ishlatiladigan leksemalar: kredit, investitsiya, menejment, biznes, buxgalteriya, aksiya, lizing, audit, menejment, marketing, investitsiya, veksels va hokozolar.

E'tiborli jihati iqtisodiy terminlarning juda katta qismini rus tili va yevropa tillaridan olingan o'zlashma qatlam tashkil qiladi. Bunday terminlarni lug'atlarda yoki kontekstda foydalanishda imkon qadar uning o'zbekcha muqobilini berish yoki izohlab ketish foydalanuvchilar uchun manfaatli bo'ladi.

d) Dialektal lokalizmlar: Mahalliy hududlarga xos so'zlar, masalan, savdo jarayonida ishlatiladigan so'zlarning dialektal tallafuzi yoki ma'lum bir hududga xos so'zlar. Bu guruh leksikasini ham 3 guruhga ajratish mumkin:

- 1) Leksema shaklida farq qiluvchi guruh.
- 2) Fonetik jihatdan farqli leksemalar guruhi.

3) Morfologik birliklar bilan farq qiluvchi guruh.

Savdo leksikasi sovet davri va mustaqillik yillarida ko'plab iqtisodiy va savdoga oid xorijiy atamalar bilan boyigan, masalan, "litsenziya", "lizing", "marketing". Bu atamalar adabiy tilga standart shaklda kirgan bo'lsa, dialektlarda mahalliy talaffuz va sinonimlar orqali o'zgargan.

Savdo leksikasida, asosan, neologizmlar orqali yangi iqtisodiy terminlar kirib keladi. Tarixiy jihatdan, o'zbek tili leksikasi ichki va tashqi manbalar asosida shakllangan. Savdo sohasida arab-fors o'zlashmalari ko'p, masalan, "savdo", "pul", "rasta", "sarmoya", "foyda", "ulush", "xarajat", "zarar" va boshqalar. Dialektal xoslanishda esa shevalar leksikasi adabiy tilni boyitadi, lekin lokalizm sifatida e'tirof qilinadi.

Adabiy o'zbek tili milliy tilning me'yorlashtirilgan shakli bo'lib, u fonetika, leksika va grammatika bo'yicha standartlarga asoslanadi. Savdo leksikasi adabiy tilda rasmiy va umummulohot shaklda ishlatiladi, masalan, qonun hujjatlarida, iqtisodiy aloqalarda va ommaviy axborot vositalarida. Adabiy tilning savdo leksikasiga xos xususiyatlar:

1. Standartlashtirish: So'zlar qat'iy me'yorlarga bo'ysunadi. Masalan, "savdo uyi" (savdo markazi), "korxonona" (korxonona), "investitsiya" (investitsiya) kabi terminlar barcha mintaqalarda bir xil ishlatiladi.

2. O'zlashmalar: Yangi iqtisodiy tushunchalar ingliz va rus tillaridan olinadi, masalan, "biznes", "marketing", "supermarket", "gipermarket", "bonus", "aksiya". Bu so'zlar adabiy tilni boyitadi, lekin dialektlarda talaffuzi biroz o'zgargan shaklda uchrashi mumkin.

3. Uslubiy ko'rinishlar: Ilmiy va rasmiy uslublarda "eksport", "import", "litsenziya" kabi so'zlar qo'llaniladi, og'zaki nutqda esa "savdo-sotiq", "oldi-sotdi", "bozor-o'char" kabi milliy so'zlar ustunlik qiladi.

Adabiy tilning dialektal asoslari qarluq, qipchoq va o'g'uz shevalariga asoslangan bo'lib, savdo leksikasi bu shevalarning barchasidan leksema oladi. Masalan, adabiy til "bozor" so'zini qarluq shevasidan olgan, lekin Surxondaryo dialektalarida "bazar" yoki "pazar", "sovda", "satish", "satiq" kabi shakllari bor. Biroq savdo sohasida adabiy leksika katta foizni egallaydi.

Dialektal xoslanish o'zbek tilining lokal variantlarini ifodalaydi, bunda savdo leksikasi mahalliy iqtisodiy an'analar va bozor hududiga yaqin joyda yashovchi aholining tili, urf-odati va joylashuv zonasiga moslashgan shaklda bo'ladi. Dialektal lokalizmlar aynan ma'lum hududda ishlatiladigan so'zlar bo'lib, adabiy tilda faollashuvi uzoq jarayonni talab qiladi.

Dialektal savdo leksikasining xususiyatlari:

1. Fonetik o'zgarishlar: Qipchoq dialektida "savdo", "savda", "sovda", "aldi-berdi" shaklida talaffuz qilinishi mumkin, vokal singarmonizmi saqlangan.

2. Leksik lokalizmlar: Mahalliy savdo so'zlari, masalan, Surxondaryo dialektida tojik tili ta'sirida "pazar" (bozor) yoki sotuvchi o'rnida "tjor" (asli tujor bo'lishi kerak), "kamersant" variantlari uchraydi. Savdoda ko'p ishlatiladigan dollar termini ham turli hududlarda turlicha ishlatiladi. Tadqiqotchi D.To'rayevaning kuzatishida, dollar turli hududlarda quyidagicha ataladi: Dollar terminining regional variantlari: kalkala (Piskent), qog'oz (Qibray), ko'kat (Ishtixon, Chust), dolya (Paxtachi), kal (Andijon) [2:34] ekanligi qayd etilgan. Surxondaryo hududida esa ko'ki deyarli barcha hududlarda, jonli qog'oz va kal bobo shaklida (Boysun va uning atrofida) ishlatiladi. Pul leksemasi barcha uslub va hududlar uchun birday ishlatilsa, og'zaki nutqda Toshkent va unga yaqin hududlarda "loy", "mullajiring" shaklida, Surxondaryo hududlarida esa "soqqa" tarzida ishlatiladi. Uning Forish va unga yaqin hududlarda "фур"

[3:273], Xorazmda “манат” – so‘m, “мыннас/миннас” – mayda chaqa, **лапарманат** – kumush pul [3:168, 176, 185] tarzidagi dialektal versiyalari ham mavjud. Biroq pul bilan bog‘liq yuqoridagi versiyalarning ayrimlari arxaiklashib ulgurdi. Bundan tashqari, hududiy lokalizmlarning ayrimlari jargonlik xususiyatini ega bo‘ladi. Ayrim manbalarda “loy” jargon sifatida ham e’tirof etilgan. Chunki “loy” leksemasi asosan, ko‘cha bezorilari va yoshlar nutqida ishlatiladi.

Ulgurji leksemasi ilmiy va badiiy nutq uslublarida keng ishlatiladi. Bu leksemaning sinonimi sifatida hududlarda turli dialektal variantlardan foydalaniladi. Leksemaning eng keng tarqalgan dialektal versiyasi “ko‘tara” va “optom” leksemalari bo‘lsa, Surxondaryoda bu leksema o‘rnida “lukka” “birvarakayiga”, kabi dialektal sinonimlari barcha tovarlar savdosida erkin ishlatiladi. O‘sh shahridagi o‘zbeklar nutqida bu so‘zning “ломай/лумаи” [3:174] tarzidagi dialektizimi bor. Surxondaryo mol bozorlarida ulgurji savdo ma‘nosini anglatish uchun “ko‘tara”, “bir joyda”, “past-baland”, “mayda-katta”, “quyuq-suyuq”, tuxum-po‘choq”, “tirik-chirik” singari juft dialektal so‘zlar faol ishlatiladi.

Xaridor – savdogarning tovarini sotib oluvchi kishi demakdir. Bu leksemaning hududlarda ishlatiladigan dialektal sinonimlari: “kli(e)nt”, “oluvdor”, “oluvchi” va “xaridchi” kabilar Surxondaryo hududlarida iste‘molda. “O‘zbek xalq shevalari lug‘ati” da bu so‘zning “олимпсоқ” va “сэддор” [3:37, 231] shakli dialektizm sifatida kiritilgan. Bu leksemaning “mijoz” shakli adabiy va ilmiy nutq uchun xoslangan.

Sotuvchi leksemasining ham dialektal shakli nutqda kuzatiladi. Masalan, “kamersant” o‘zlashmasi fonetik moslashtirish orqali o‘zbek tiliga kirib kelgan va og‘zaki muloqotda keng foydalaniladi. Savdogar leksemasi esa deyarli barcha hudud va uslubda bir xil tushuniladi.

Qarz leksemasi ham savdo jarayonidagi eng faol leksemalardan biri hisoblanadi. Muloqotda uning o‘rnida “nasiya” shaklidagi o‘zlashmasi ham juda faol. Bu leksemaning Andijonda “элъм/олимп” [3:37], Nazoraspda “алры-вэрги/алги-варги” [3:17], Shimoliy Xorazmda esa “берги” [3:50] tarzidagi dialektal sinonimlari mavjud. Bu hududlarda dialektalizm deb belgilangan bu so‘zlar qadimgi turkiy til davrida biroz boshqacha shaklda iste‘molda bo‘lgan. Masalan, DLT da **بیرم** berim – olingan qarz, beriladigan narsa (DLT, 322-b.), deb ishlatilgan bo‘lsa, uning zidi ya‘ni olasi – olinishi kekak bo‘lgan haq, **الیم** alim – odamlardagi olinadigan narsa, oladigani; qarzi (DLT, 94-b.), **الیملیغ** alimlig‘ – olasi, olinadigan haq (DLT, 148-b.) [1], shaklida berilgan.

Ayirboshlamoq leksemasi biror tovarni pul vositasiz boshqa bir tovarga natural almashtirish jarayonini ifodalaydi. Bu leksemaga sinonim sifatida ilmiy va rasmiy matnlarda “barter” olinma so‘zidan foydalaniladi. Surxondaryo dialektida bu so‘z o‘rnida “almashlash”, “boshma-bosh”, “kallama-kalla” singari dialektizmlardan foydalaniladi.

Bugungi kundagi lug‘atchilikka oid asarlarda va lug‘atlarda savdo bilan bog‘liq dialektal leksika deyarli kiritilmagan yoki chetlab o‘tilgan. Dialektizmlar, avvalo ichki boyish manbasi, qolaversa, areal koloritni ifodlovchi katta hodisa hisoblanadi. Bunday birliklarni lug‘atlarga kiritish yoki ularni alohida lug‘at qilib shakllantirish muammosi dolzarbligicha qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyot:

1. Koshg‘ariy M. Devoni lug‘otit-turk. I tom. Boltaboyev H. tahriri ostida. –Toshkent: O‘zbekiston, 2022. – 608 b.

2. То'rayева D. Nutq hududiy xoslanishining lingvistik ekspertizasi. – TSUULL, 2023.
3. Ўзбек халқ шевалари луғати. Масъул муҳаррир ЎзССР ФА мухбир аъзоси фил. фан. д-ри. Ш. Ш. Шоабдурахмонов. – Т.: Фан, 1971. – 410 б.